

PAXTA MOMIG'INI CHIGITIDAN AJRATISH USKUNALARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Ungarov Azizbek Abdumo'min o'g'li

Xolmatova Ozoda Zokir qizi

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10978994>

Annotatsiya: Jinlash jarayonidan keyin chigit tarkibida kalta tola – momiq qatlami qoladi. Paxta momig'ini chigitidan ajratish jarayoni linterlash, shu jarayonni bajaradigan uskunalari esa linter deb ataladi. Maqolada Linter uskunalari asosiy ish organlarining konstruksiyasi va momiqni chigitdan ajratish jarayoni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Tola, momiq, texnika, resurstejamkor, chigit, texnologiya, linter, energiya.

Paxta chigitlarini linterlash jarayonini yaxshilash bugungi kunda paxta tozalash korxonalarining echilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy linter dastgohining linterlash jarayoniga ta'sir etuvchi asosiy ishchiqismlaridan biri to'zitqich xisoblanadi. Uning xolati va arralissilindrga nisbatan ishchi kamerada joylashish o'rnidan chigitli valikning dastgoh uzunligi bo'ylab bir tekis aylanishi, chigitlarni to'zitqich parraklari bilan arralissilindr oralig'ida ma'lum bosim va tezlikda xarakatlanishga olib keladi.

Momiq ajratish uchun УМПЛ ishchi kamerali ПМП-160М, 5ЛП rusumli va 6ЛП rusumli linter uskunalari qo'llanilib, ularning hammasida momiq arra tishlaridan havo yordamida ajratiladi. Linterlarda ham jinga o'xshab fartuk, chigit taroqi, kolosnikli panjara va peshtoq bruslar bilan chegaralangan chigit kamerasi bor. Shu kamerada chigitlarni linterlash jarayoni bajariladi. Linterlash jarayoni jinlash jarayoniga o'xshaydi. Linterning ish kamerasidan aylanuvchi chigit valigiga arrali silindr bilan ishlov beradi. Bu jarayonlarning farqi shundaki, arrali jinda chigitli paxta ishlansa, linterlarda jindan chiqqan chigitlar ishlatiladi. Linterlash jarayonida chigit valigi arra ta'sirida aylana olmaganligi sababli uni aylantirishga yordam berish maqsadida linterlarning kamerasiga arraga teskari aylanadigan to'zitgich o'rnatilgan. To'zitgich chigit valigini aylantirish bilan bir vaqtda uni tuzatib, tukliroq chigitlarning arra tishlariga kelishini yaxshilaydi. Linterlarda momiq ajratish usuli arralarning aylanib turgan chigit valigiga mexanik usulda ta'sir etib, chigitlar yuzasidan momiq qirib olishga, so'ngra arra tishidan havo yordamida ajratilishiga va kondensorgacha olib borilib, u erda havodan ajratishga asoslangan. Linterning asosiy ko'rsatkichlari-chigitdan ajratilgan momiq miqdori va chigit bo'yicha ish unumdorligi hisoblanadi.

Linterlash jarayoniga mashinaning ishchi kamerasi katta ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy 5LP rusumli linterlash mashinalarida arralissilindrdagi arralarning chiziqli tezligi 12,3m/s, to'zitqich parraklarining chiziqli tezligi esa 4,2m/s ni tashkil qiladi. SHundan kelib chiqib arra tishlari chigit massasiga 8,1m/s tezlik bilan ta'sir ko'rsatadi deb hisoblash mumkun. Bunday yuqori tezlikda arrani chigitga ta'siri hamda to'zitqichni chigit valigiga zarbi natijasida chigit sirtidan momiqni qirib olish jarayonida chigitlar shikastlanadi. Chigit valigining zichligi kam bo'lsa to'zitqich parraklari chigitga bosim ko'rsata olmaydi. Bu holatda momiq qirib olish samaradorligi pasayib ketadi, shu bilan birga chigit mexanik ta'sirga ko'p uchrashi natijasida shikastlanishi ortadi.

1-rasm. 5ЛП - markali linterning konstruksion sxemasi va umumiy ko‘rinishi.

Ishlab chiqarishda ishlayotgan linter dastgohlarining to‘zitqichlarini ishlash xolati, linterlash jarayoniga ta‘siri va oldingi bu yo‘nalishda olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari bo‘yicha qilingan analitik tahlillar, to‘zitqichdagi parraklar soni 4 ta bo‘lganda to‘zitqich samaradorligi yaxshilanib, linterlash jarayoniga ijobiy ta‘sir etishini ko‘rsatdi. Shu bilan birga to‘zitqich parraklari metaldan tayyorlanganligi va ularning chiziqli tezligi 4,2 m/sek bo‘lganligi uchun parraklar bilan arralissilindr oralig‘idan o‘tayotgan chigitlardan momiqni qirib olish jarayonida chigitlarni mexanik shikastlanishi kuzatildi.

Linterning ishchi kamerasida aylanuvchi to‘zitkich va arrali silindr hisobiga kamera tushuvchi chigitlar aylanuvchi chigit valigini hosil qiladi. Arra tishlari bilan chigit valigiga kirib, chigit yuzasidagi tolali massani ilib yoki qirib oladi - buni momiq deyiladi. Arra tishiga ilingan momiq arraning aylanishiga qarab ishchi kameradan olib chiqiladi. Bunda chigit valigining zichligi katta axamiyatga ega. Chunki zichlik qancha katta bo‘lsa, shuncha arraga ilingan momiq miqdori (foizda momiq olish miqdori yoki s'yom) ko‘p bo‘ladi. Natijada linterning momiq bo‘yicha ish unumdorligi ortadi. Arra tishlariga ilingan tola kolosnik oralig‘idan olib o‘tiladi va havo bo‘linmasining saplosiga kelganda undan chiqayotgan havo tezligi hisobiga arra tishlaridan ajratib olinadi. Momiqni ajratib pastga, ya‘ni havo kamerasining momiq ketuvchi gorlovinasiga tushirib beradi, u erdan esa havo bilan momiq kondensorga ketadi. Saplodan chiqayotgan havo momiqni arra tishidan ajratadi, u erda joylashgan ulyuk reykasining turishi hisobiga momiqda bo‘lgan chiqindilarni ham ajratadi va chiqindi tashuvchi konveyerga tushirib beradi. Chigitlar esa, ularning yuzasidan momiqni olinishiga qarab, (tuksizlangani uchun) chigit valigidan ajrab kolosnik yuzasiga tushadi va sirg‘alib pastga chigit konveyeriga tushadi va keyingi jarayonga olib ketiladi.

References:

1. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
2. I.D. Madumarov, M.A. Gapparova, T.O. Tuychiev. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash uslubiy

qo'llanma. Toshkent 2013.

3. Jo'raboyev, Islom. "INNOVATSION PAHTA XOM ASHYOSINI QURITISH TEXNOLOGIYASI TAHLILI." *Евразийский журнал академических исследований* 3.2 Part 2 (2023): 104-107.
4. Қабулов, И., Юлдошева, Д., & Унгаров, А. (2024). ПАХТАНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ, ТЕРИМГА ТАЙЁРЛАШНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ТАРТИБИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(1 Part 2), 88-92.
5. Ungarov A., Yuldasheva D. EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 17-20.